

Shuningdek, parlament tekshiruvini o‘tkazish uchun Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a‘zolari orasidan tuzilgan komissiyaning bajarilgan ishlar yuzasidan parlament tomonidan belgilangan muddatda parlamentni xabardor qilishini qonunchilikda belgilash zarur. Bu, o‘z navbatida, komissiyaning parlament oldidagi hisobdorligini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining to‘liq amalga oshirilishi, unda mustahkamlangan ustuvor prinsiplarning Yangi O‘zbekiston go‘yasiga hamohang tarzda ro‘yobga chiqarilishini, yangicha konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda davlat organlarining faoliyati yo‘lga qo‘yilishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

YANGI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA ISHSIZLIKNI OLDINI OLISHNING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Muxtarov Utkirjon Mutalibjanovich

Andijon davlat pedagogika instituti dotsenti, PhD

E-mail: muxtarovutkir1984@gmail.com

Annotatsiya: Inson kamoloti avvalo, mehnat va unga nisbatan iliq munosabatlar zanjirini hosil qilib, tabiat, jamiyat taraqqiyotida uni aql va idrok egasi, borliqning hukmdori darajasiga ko‘tardi.

Yangilanayotgan O‘zbekiston jamiyatida iqtisodiy munosabatlarga asoslangan tizim beqarorlik holati – ishsizlik, qadsizlanish oqibatlari bozor strukturasi mulkiy munosabatlar asosida o‘zgartirilishi va global iqtisodiy hamkorlikning tarkibiy elementlarini sintez qilish evaziga rivojlanishini boshidan kechirdi. Ilmiy tadqiqotlar va uzoq yillik tajribalar ishsizlik va uning obyektiv hamda subyektiv omillarini o‘rganish va tegishli hulosalar, empirik tadqiqotlar, shuningdek, eksperimental tajribalarni ishlab chiqishga qaratildi.

Ushbu maqolada bugungi kunda O‘zbekistonda ishsizlikni oldini olish, aholini bandligini ta‘minlashda konstitutsiyaning o‘rni va ahamiyati ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek maqolada Falsafiy ta‘limotlar tarixida mehnat

munosabatlarning shakllanishi va ishsizlikning oldini olishning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari taxlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Konstitutsiya, ishsizlik, bandlik, mehnat, mehnat munosabatlari, taʼlim, kambagʻallik darajasi, falsafa.

Аннотация: Совершенство человека, прежде всего, создало цепь труда и теплых отношений к нему, а в развитии природы и общества возвысило его до уровня обладателя разума и познания, властителя бытия.

В обновляющемся узбекском обществе система, основанная на экономических отношениях, пережила состояние нестабильности - безработица, последствия девальвации, трансформация рыночной структуры, основанной на отношениях собственности и синтез структурных элементов мирохозяйственного взаимодействия. Научные исследования и многолетний опыт были сосредоточены на изучении безработицы, ее объективных и субъективных факторов, разработке соответствующих выводов, проведении эмпирических исследований, а также экспериментальных экспериментов.

В данной статье рассматриваются роль и значение конституции в предотвращении безработицы и обеспечении занятости в современном Узбекистане. В статье также анализируются социально-философские особенности становления трудовых отношений и профилактики безработицы в истории философских учений.

Ключевые слова: Конституция, безработица, занятость, труд, трудовые отношения, образование, уровень бедности, философия.

Abstract: Human perfection, first of all, created a chain of labor and warm relationships towards it, and in the development of nature and society, elevated him to the level of a possessor of reason and perception, a ruler of existence.

In the renewing Uzbek society, the system based on economic relations has experienced a state of instability - unemployment, the consequences of devaluation, the transformation of the market structure based on property relations and the synthesis of structural elements of global economic cooperation. Scientific research and many years of experience have been focused on studying unemployment and its

objective and subjective factors and developing relevant conclusions, empirical studies, as well as experimental experiments.

This article outlines the role and importance of the constitution in preventing unemployment and ensuring employment in Uzbekistan today. The article also analyzes the socio-philosophical features of the formation of labor relations and the prevention of unemployment in the history of philosophical teachings.

KIRISH

Dunyoda so'nggi yillardagi ijtimoiy munosabatlar tizimining sifatli o'zgarishlari bilan yonma-yon yuzaga kelgan dolzarb muammolar bir vaqtning o'zida hal etish talabini ko'ndalang qo'ymoqda. Yangi ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi, avvalo, sivilizatsiyalashgan mehnat bozorining shakllanishiga olib kelmoqda, chunki mehnat hozirgi sharoitda, hayot ishlab chiqarishning hal qiluvchi omili bo'lib qolmoqda.

Ijtimoiy munosabatlar transformatsiyasi va rivojlanib borayotgan mehnat bozorining tarkibiy qismi bo'lgan obyektiv ijtimoiy-iqtisodiy oqibat turi – bu ishsizlik. Ishsizlikning ayrim ijobiy tomonlaridan ko'ra salbiy tomonlari ko'proq jamiyat va davlatning iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir o'tkazadi. U inson kapitali kabi muhim resursning yetarlicha ishlatilmasligiga, ijtimoiy tafovutlarning chuqurlashishiga, ichki yalpi mahsulot va milliy daromadning sezilarli darajada qisqarishiga, odamlarning moddiy ahvolining yomonlashishiga, deviant xulq-atvoriga ega bo'lgan odamlar sonining ortishiga, jamiyatning rivojlanishining barqarorlikka tahdid solishiga olib keladi. Shu munosabat bilan ishsizlik muammolariga keng jamoatchilik, xo'jalik va davlat organlari tomonidan qiziqish ortmoqda, ular ish bilan ta'minlash va ishsizlik masalalari bilan bevosita va bilvosita bog'liq. Taraqqiyot mashaqqatli mehnat evaziga harakatga keladi, zero, bugungi kunda ishsizlik va uning ijtimoiy oqibatlariga qarshi mukammal huquqiy tizimni yaratish, go'yaviy tarbiya mexanizmini shakllantirish zaruriyatga aylanmoqda. Ushbu huquqiy tizimni asosi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi normalarida o'z ifodasini topgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasida “Har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiyena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to‘lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo‘lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega” deb belgilangan. Ushbu normaga ko‘ra, barcha fuqarolar mehnat qilish huquqiga ega bo‘lish va ulardan foydalanishda teng imkoniyatlarga ega.

Etnomadaniy makon mazmuniga ko‘ra, vazifalar va kasbiy faoliyat turlari o‘ziga xoslik kasb etadi. Ayniqsa, hozirgi davrda uy xo‘jaligi va xususiy tadbirkorlik tuzilmasiga asoslangan bandlik muayyan majburiyatlarni qadriyat obyektida tanlaydi. Ushbu tanlov mahsulotning davriyligini belgilab bersa-da, unda milliy madaniyat, urf-odat hamda qadriyat elementlari tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lishi bilan etnik mavqega ega bo‘ladi. Shu o‘rinda, milliy brend mazmuni ijodiy tafakkur natijasi bo‘lgan mahsulotlarni bozor hayotiga olib kirishi va ma’naviy muqobillik kasb etishi barobarida yangi mehnat shakllarini yaratadi.

Mustamlakachilik davrida, ayniqsa so‘nggi 50 yillikda ko‘r-ko‘rona to‘liq bandlik ta‘minlandi, bu sotsialistik tuzumning qadr-qimmatida talqin ham qilindi. Ma‘lum bo‘lishicha, mamlakatimizda mehnat bozori tugatilib, uning o‘rniga ishlab chiqaruvchi kuchlarning turg‘unlik darajasi nuqtayi nazaridan o‘zini oqlamagan, qattiq markazlashgan mehnatni boshqarish tizimi joriy etilgan.

Mamlakatimizda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning pirovard maqsadi ham ish o‘rinlarini yaratish va kambag‘allikni qisqartirishdir. Bu borada manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, 2022-yilda kambag‘allik darajasi 14 foiz, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 11 foizni, 2024-yilda esa 9 foizni tashkil etdi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev 2025-yil 19-noyabr kungi “Kambag‘allikni qisqartirish hamda aholi bandligini ta‘minlash borasidagi ishlar sarhisobi va kelgusi yil uchun ustuvor vazifalar” yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida joriy yil boshidan ishsizlik 4,9 foizga tushganligi, o‘tgan yili ushbu ko‘rsatkich 5,5 foiz

bo'lganligi takidlandi. Ehtiyojmand 302 ming oila kambag'allikdan chiqdi. Yil yakunigacha kambag'allik darajasi 6 foizgacha kamayishi kutilmoqda (o'tgan yili 8,9 foiz bo'lgan). Ilgari qiyin ahvolda bo'lgan 105 ming oila daromad ko'rishni boshladi, kambag'al oilalarning o'rtacha daromadi yil boshiga nisbatan 2 barobarga oshdi. Joriy yilda ilk bor 1 ming 435 ta mahalla "kambag'allikdan xoli" hududga aylandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekistonda davlat boshqaruvida ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan "jonlantirish" tadbirlari ommaviy tus olgan bo'lib, "mahallabay", "honadonbay" ishlash tizimlari orqali yangi dasturlar amaliyotga tadbir etilmoqda. Bundan asosiy maqsad – ishsizlik toifasiga kiruvchi shaxslarga individual munosabatlar orqali, muntazam ish joylarini yaratish va ularni doimiy bandligini ta'minlashni ko'zlaydi.

Bularning barchasi hayot sifatini oshirishga qaratilgan tadbirlar mazmunini o'z ichiga oladi va yangi imkoniyat eshiklarining ochilishiga turtki bo'ladi. Shuningdek, kishilarni iqtisodiy rag'batlantirib boradi.

Davlat byudjet xarajatlarining ko'p qismi aholini ish bilan ta'minlashga yo'naltirilayotganiga qaramay, hozirda ham qishloq joylarda ishsizlikning bir qator og'riqli muammolari mavjuddir. Bu holat ayniqsa mazkur hududlarda kasbga o'qitish bilan bog'liq moddiy-texnik resurs va imkoniyatlarning cheklanganligi bilan harakterlanadi.

Bizningcha, kelgusida O'zbekiston mehnat bozori o'ziga xos xususiyati bilan ajralib turadi. Milliy mehnat bozorida layoqatli aholi sonining o'sishi, kasb omilkorligining ortib borishi, qishloq xo'jaligi va ishlab chiqarish sohalarining texnologik funksiyasining yuqorilashi holatlarida kuzatiladi. Shuningdek, ushbu jarayonlar aholi demografik joylashuvi hamda yosh jihatidan qarilik darajasining sezilarli ortib borishi, tug'ilishning yuqorilashi va texnik taraqqiyot yutuqlari evaziga o'rtacha umr ko'rishning ortishi natijasidir.

Qo'shimcha ish o'rinlari jamiyatda innovatsion texnologiyalarni tadbir etish evaziga amalga oshiriladi. Asosiy bandlik o'sishi ta'lim, tibbiyot, qurilish, taksist va servis faoliyatida kuzatiladi. Yuqoridagi xizmat turlari va ularning rivojlanish uslubi

IT sohasi bilan integratsiyalashgan tizim faoliyatini qamrab olganligi sababli, ular xizmat turi nuqtai nazaridan qolgan sohalarga nisbatan ilgari lab bormoqda.

Ilmiy-texnik taraqqiyot iqtisodiy tarmoqlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Mazkur yangiliklar aholi turmush tarzi va e'tiqodlariga ta'sir ko'rsatib, alohida kasblarga bo'lgan ehtiyojni hosil qilib beradi. Hozirda yuksak tajribaga ega mutaxassislarning va quyi malaka talab etuvchi faoliyat turlarining kengayishi natijasida bandlikning turli-tuman sohaviy ahamiyati ortib borayotganligi kuzatilmoqda. Bunday munosabat inson mehnatining natijadorligi, hayot tarzining yuqorilashi, ijtimoiy mavqe va o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlaydi. Shu bois, innovatsion taraqqiyot va ijtimoiy-iqtisodiy omillar inson kapitalining jamiyat hayotidagi ahamiyatini keng falsafiy tadqiq qilishni taqozo etadi.

Ijtimoiy yangilanish davrida iqtisodiyot sohasida mehnatga layoqati bor aholini shakllantirishda quyidagilarga e'tibor berish zarur: birinchidan, bandlik tuzilmasi ilmiy faoliyat ta'sirida shakllanadi, texnologik taraqqiyot esa doimiy ravishda band aholi sonining o'zgarishiga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, ishlab chiqarish sohaslarida tadbirkorlik muayyan faoliyat turlarining rivojlanishiga olib keladi. Uchinchidan, ishlab chiqarish vositalarini ichki bozor ehtiyojlarini hisobga olib yo'naltirish, iqtisodiy talablarni qondirish xalq xo'jaligida tarmoqlarning kengayishiga olib kelishi mumkin. Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti reformatsiya jarayonlarini boshidan kechirmoqda, bu esa ishsizlikni kamaytirish va bandlik holatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. "Moddiy va nomoddiy ishlab chiqarishda band bo'lgan mehnatga layoqatli aholining tarbiyaviy xulq-atvorida o'zgarishlar ro'y bermoqda".

Tadqiqotchi V.A.Pavlenkov shunday fikr yuritib: "...qo'shimcha mehnatning barham topib bo'lmas mavjudligining asosiy sababi bozor iqtisodiyoti raqobat mexanizmining harakati, kapitalistik jamg'arish qonunlaridir. Vaziyat to'satdan tanazzul, tushkunlik va inqirozlar, biznes hayoti to'xtab qolishi, ishlab chiqarishning pasayishi, firmalar, banklar, xizmat ko'rsatish sohasi korxonalar va boshqalarning bankrotlik to'lqinlari bilan yanada og'irlashadi. Bularning barchasi, albatta, ko'p sonli yollanma ishchilar, bankrot bo'lgan kichik biznes vakillarining ozod qilinishi,

shuningdek, ish kuchiga kirish va ishsizlar safiga qo‘shilishda qiyinchiliklar bilan birga keladi”, deb ta’kidlaydi.

Mamlakatimizda ham ishsizlik masalasiga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasida aholi bandligi va ishsizlik masalasi normativ-huquqiy hujjatlar asosida tartibga solinadi. Mazkur masala yuzasidan, ishsizlik, ish o‘rinlarini tashkil etish, ishsiz shaxslarning moddiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash, ishsizlikni kamaytirish choralarini ko‘rish, ularni kasbga tayyorlash, bundan tashqari “Ishga marhamat” monomarkazlari (kasbga o‘qitish markazlari)da o‘qitish orqali ishga joylashtirish, ishsizlik nafaqalarini tayinlash masalalari belgilab berilgan.

Bugungi kunda respublikamizda 26 ta “Ishga marhamat” monomarkazlari, 53 ta kasb-hunarga o‘qitish markazi, 539 ta kasb-hunar markazi, mahallalardagi o‘quv markazlari orqali mehnat bozorida talab katta bo‘lgan 70 dan ortiq kasb bo‘yicha ishsiz fuqarolarga ta’lim berilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ishsizlik muammosi nafaqat iqtisodiy omil sifatida, balki ijtimoiy va falsafiy jihatlari bilan ham jiddiy e’tibor talab qiladigan masala hisoblanadi. Uning inson va jamiyat hayotiga ta’siri chuqur va keng qamrovli bo‘lib, ijtimoiy beqarorlik, qashshoqlikning ortishi, ruhiy tushkunlik, ijtimoiy tengsizlik va boshqa muammolarni keltirib chiqaradi. Shu boisdan, ishsizlikni faqat iqtisodiy nuqtayi nazardan emas, balki falsafiy jihatdan ham o‘rganish, shuningdek, ishchan odamning ruhiy mohiyati, axloqiy tarbiyasi ishsiz odamga nisbatan yuqori mezon ekanligini hamda muborak Islom dinida mehnat qilmaslik e’tiqodlarga nisbatan hiyonat ekanligi to‘g‘risidagi qarashlar mazkur bobning mazmunini ochib beradi.

Ishsizlikni kamaytirish va uning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun mehnat bozori sharoitlarini yaxshilash, ta’lim va kasbiy qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish kabi chora-tadbirlar talab etiladi. Shu bilan birga, insonning o‘z qobiliyatlari va ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan falsafiy yondashuvlar ham muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, falsafiy ta’limotlar tarixida mehnat tushunchasi turli bosqichlarni bosib o‘tib, inson va jamiyat taraqqiyotining ajralmas qismi sifatida

shakllangan. Uning mohiyati va jamiyatdagi o'zni turlicha talqin etilgan bo'lsa-da, asosiy tamoyil sifatida mehnatning inson hayotidagi markaziy roli o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 2023-yil 1-may, 03/23/837/0241-son (Constitution of the Republic of Uzbekistan. National database of legislative information, May 1, 2023, No. 03/23/837/0241).
2. Mirziyoyev SH.M. 2023 yil 25 yanvardagi "Aholi bandligini ta'minlash borasidagi muammolar va imkoniyatlar" mavzusidagi videoselektor yig'ilishida so'zlagan ma'ruzasidan (From the speech of President Mirziyoyev at the videoconference meeting on "Problems and Opportunities in Ensuring Population Employment" on January 25, 2023) <https://president.uz/uz/lists/view/5839>
3. Po'latova D. "Axloqshunoslik". O'quv qo'llanma.- T., "Premier print", 2011. –B. 116. (Pulatova D. "Ethics". Textbook.- T., "Premier print", 2011. -P. 116).
4. Дудников С., Щербаков А. Скрытая безработница по московскому рынку труда//Человек и труд. 2000.№2. С.44. (Dudnikov S., Shcherbakov A. Hidden unemployment in the Moscow labor market//Man and Labor. 2000. No. 2. P. 44)
5. <https://daryo.uz/k/2023/02/22/ozbekitonda-ishsizlik-darajasi-qariyb-9-foizga-tushirildi>

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARI TAJRIBALARIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMI

Parpiyev Muhammadjon Tolipovich

Andijon davlat pedagogika instituti prorektori dotsent (PhD)

Odilov Komiljon Furqatjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti talabasi

odilovkomiljon47@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlari, xususan, PISA, TIMSS, va TALIS kabi dasturlar talablariga mos holda tayyorlash zarurati, bu jarayondagi mavjud muammolar hamda samarali pedagogik mexanizmlar yoritiladi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini xalqaro baholash mezonlariga moslashtirish uchun ta'lim mazmuni, metodikasi va texnologiyalarini integratsiyalash zarurligini asoslaydi. Shuningdek, xalqaro tadqiqotlar tajribalari asosida innovatsion yondashuvlar ahamiyati ko'rsatib beriladi.